

DESIDRATAÇÃO E DESEMPENHO NEUROMUSCULAR NO CROSSFIT®: ESTUDO DE CASO

Marco Aurélio Ferreira
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8332-5075

Flander Diego de Souza
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7789-3917

Thiago Montes Fidale
Instituto de Biotecnologia
(IBIOTEC-UFCAT)
Universidade Federal de Catalão
Catalão, Brazil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Eduardo Paul Chacur
Instituto de Biotecnologia
(IBIOTEC-UFCAT)
Universidade Federal de Catalão,
Brazil
ORCID: 0000-0002-9252-6944

Frederico Balbino Lizardo
Instituto de Ciências Biomédicas
(ICBIM-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia,
Brazil
ORCID: 0009-0003-5558-8614

Gilmar da Cunha Sousa
Instituto de Ciências Biomédicas
(ICBIM-UFU)
Universidade Federal de
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0189-5673

Resumo - O CrossFit® caracteriza-se como uma modalidade de treinamento funcional de alta intensidade, composta por exercícios pliométricos, balísticos, levantamentos básicos e olímpicos, realizados em sessões denominadas Workout of the Day (WOD), geralmente estruturadas nos formatos RFT ou AMRAP. Apesar dos benefícios associados à melhora da aptidão física e da composição corporal, essa modalidade apresenta elevada exigência metabólica, cardiovascular e neuromuscular, favorecendo aumento da sudorese, perda hídrica e possível redução do desempenho. O objetivo deste estudo foi analisar, de forma preliminar, os efeitos da hidratação sobre variáveis fisiológicas, neuromusculares e de desempenho em um praticante experiente de CrossFit®. Trata-se de um estudo piloto, de caráter experimental e agudo, realizado com um voluntário do sexo masculino, com cinco anos de experiência na modalidade, massa corporal de aproximadamente 81 kg, estatura de 1,70 m e 17,9% de gordura corporal. O voluntário realizou sessões experimentais nas condições com água e sem água, sendo avaliadas variáveis de hidratação, desempenho, percepção subjetiva de esforço, variabilidade da frequência cardíaca, força isométrica e eletromiografia. Os resultados preliminares indicaram redução da massa corporal em ambas as condições, com maior percentual de desidratação e maior percepção de esforço na condição sem água. O desempenho foi semelhante entre as condições, porém houve redução da força isométrica após o protocolo. Esses achados sugerem que a restrição hídrica pode aumentar o estresse fisiológico e perceptivo, reforçando a importância da hidratação em sessões intensas de CrossFit®.

Palavras-Chave: CrossFit®; Desidratação; Eletromiografia.

DEHYDRATION AND NEUROMUSCULAR PERFORMANCE IN CROSSFIT®: A CASE STUDY

Abstract - CrossFit® is characterized as a high-intensity functional training modality composed of plyometric and ballistic exercises, basic and Olympic lifts, performed in sessions called Workout of the Day (WOD), usually structured as RFT or AMRAP. Despite the benefits associated with improved physical fitness and body composition, this modality imposes high metabolic, cardiovascular, and neuromuscular demands, favoring increased sweating, fluid loss, and possible performance reduction. The objective of this study was to preliminarily analyze the effects of hydration on physiological, neuromuscular, and performance variables in an experienced CrossFit® practitioner. This is an experimental and acute pilot study conducted with one male volunteer, with five years of experience in the modality, body mass of approximately 81 kg, height of 1.70 m, and 17.9% body fat. The volunteer performed experimental sessions under water and no-water conditions, in which hydration, performance, rating of perceived exertion, heart rate variability, isometric strength, and electromyographic variables were assessed. Preliminary results indicated a reduction in body mass under both conditions, with a higher percentage of dehydration and greater perceived exertion in the no-water condition. Performance was similar between conditions; however, isometric strength decreased after the protocol. These findings suggest that fluid restriction may increase physiological and perceptual stress, reinforcing the importance of hydration during intense CrossFit® sessions.

Keywords: CrossFit®; Dehydration; Electromyography

I. INTRODUÇÃO

CrossFit® Inc. é uma modalidade de treinamento com exercícios funcionais de alta intensidade (HIIFT) [1]. Estas sessões são denominadas de Workout Of The Day (WOD) e os exercícios podem ser realizados em menor tempo ('rodadas por tempo' ou RFT) ou para obter o maior número de repetições para um determinado tempo (maior número de rounds possíveis ou AMRAP) [2]. Independentemente do método, atividades físicas em instalações CrossFit® e outros HIIFT promovem redução de gordura [3], melhora da variabilidade da frequência cardíaca e da aptidão física e saúde [4].

Muitos exercícios presentes no (WOD) demandam esforços máximos repetidos e/ou a execução de movimentos com elevada complexidade técnica. Nesse contexto, a desidratação pode representar um fator limitante, uma vez que já foi associada à redução do desempenho em exercícios resistidos tradicionais [5][6] e a prejuízos no controle motor [7], aspectos especialmente relevantes durante a realização repetida de levantamentos olímpicos.

A desidratação prejudica o desempenho físico por meio de múltiplos mecanismos, incluindo aumento do esforço cardiovascular [8], compromete a função neuromuscular como resultado de alterações nas concentrações de eletrólitos [9]. Consequentemente, a desidratação pode prejudicar o desempenho físico como resultado da fadiga que ocorre tanto proximal (central) quanto distal (periférica) à junção neuromuscular [10].

O objetivo deste estudo é analisar, de forma preliminar, os efeitos da hidratação sobre variáveis fisiológicas, neuromusculares e de desempenho em um praticante experiente de CrossFit®. A proposta busca investigar como a condição hídrica, com e sem ingestão de água, pode influenciar a perda hídrica, a percepção subjetiva de esforço, a força isométrica, a atividade eletromiográfica (EMG) e o desempenho durante uma sessão de alta intensidade. Dessa forma, o estudo torna-se relevante por contribuir para a compreensão da hidratação como um fator associado à fadiga, à segurança e à manutenção do desempenho em modalidades com elevada exigência metabólica e neuromuscular, como o CrossFit®.

II. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo piloto, experimental e agudo, realizado com um voluntário do sexo masculino, saudável, fisicamente ativo e com cinco anos de experiência em CrossFit®. A pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética local, sob número 8.306.401. Os participantes realizaram sessões experimentais em duas condições: com ingestão de água e sem ingestão de água. Antes e após cada sessão, foram avaliadas massa corporal, percepção subjetiva de esforço, perda hídrica relativa, percentual de desidratação, taxa de sudorese e desempenho no protocolo.

Para avaliação neuromuscular, foi realizada análise eletromiográfica de superfície com equipamento da marca EMG System® (sEMG), com registro das variáveis RMS, valores máximos e mínimos do sinal, frequência média e mediana (F-50). Para a identificação dos pontos anatômicos e fixação dos eletrodos foi realizada conforme SENIAM (Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of

Muscles), sendo realizada a tricotomia local e limpeza com álcool e gaze. Os eletrodos de superfície foram fixados nos músculos Eretores da Espinha Direito e esquerdo (ED e EE), Biceps femoral Direito e esquerdo (BFD e BFE).

Além disso, foi realizado teste de força isométrica voluntária máxima, por meio de dinamometria, com o objetivo de verificar possíveis alterações na capacidade de produção de força após a sessão experimental. Em razão do caráter piloto do estudo e da análise de um único voluntário, os dados foram tratados de forma descritiva, por meio da apresentação dos valores absolutos e da variação percentual entre os momentos pré e pós-protocolo. Não foram realizadas análises estatísticas inferenciais devido ao tamanho amostral.

Protocolo experimental

O WOD foi composto por três estações de AMRAP de quatro minutos, com dois minutos de descanso entre elas:

Estação 1: 10 hang squat cleans + 10 burpees over the bar + 30 Duple Under;

Estação 2: 10 power cleans + 10 burpees over the bar + 30 Duple Under;

Estação 3: 10 hang clean + 10 burpees over the bar + 30 Duple Under

Figura 1. Desenho experimental do estudo piloto, composto por duas sessões experimentais realizadas em condições distintas

III. RESULTADOS

Os resultados preliminares demonstraram redução da massa corporal em ambas as condições experimentais. Na condição com água, observou-se perda de 0,6 kg, correspondente a 0,7% de desidratação, enquanto na condição sem água a perda foi de 0,71 kg, equivalente a 0,85% de desidratação. A taxa de sudorese foi maior na condição com água. A percepção subjetiva de esforço foi superior na condição sem água, indicando maior esforço percebido pelo voluntário durante o protocolo. O desempenho apresentou valores próximos entre as condições, com 170 movimentos/repetições na condição com água e 175 na condição sem água.

Tabela 1. Comparação das variáveis de hidratação, desempenho e percepção subjetiva de esforço nas condições com e sem água

Variáveis	Com água		Sem água	
	PRÉ	PÓS	PRÉ	PÓS
Peso corporal (kg)	83,2	82,6	82,8	82,45
Perda hídrica relativa (kg)	-	0,6	-	0,71
Desidratação (%)	-	0,7	-	0,85
Taxa de sudorese	-	2,0	-	1,55
Desempenho	-	170	-	175
(PSE)	-	9	-	10

A variação percentual foi utilizada para indicar a magnitude da alteração da força isométrica entre os momentos pré e pós-protocolo. Observou-se redução de 33 kgf após a sessão experimental, correspondente a uma queda de 18,3% na força isométrica.

Figura 2. Variação da força isométrica máxima (kgf) antes e após o protocolo experimental.

Na avaliação basal, realizada durante a contração isométrica voluntária máxima pré-protocolo, o teste de força isométrica apresentou valor de 180 kgf. Entre os músculos analisados, observou-se maior RMS no eretor da espinha esquerdo, enquanto os menores valores foram registrados no bíceps femoral direito e no glúteo máximo/erector direito, conforme apresentado na Tabela 2. As variáveis de frequência média e mediana (F-50) demonstraram respostas distintas entre os músculos avaliados, indicando diferenças no comportamento eletromiográfico basal antes da realização do protocolo experimental.

Tabela 2. Análise eletromiográfica pré-protocolo

Variáveis	ED	EE	BFD	BFE
RMS	5,59172	30,47784	4,91553	5,9395
Máximo	18,21997	320,79032	17,57949	23,99554
Mínimo	-18,41007	-116,32812	-16,60854	-27,28651
Frequência mediana (F-50)	501,46484	37,59766	503,90625	253,41797
Frequência média (FM)	0,24414	34,17969	0,24414	34,91211

Após o Teste 1, a força isométrica apresentou redução em

relação ao momento basal, passando de 180 kgf para 147 kgf. Na análise eletromiográfica, observou-se aumento dos valores de RMS nos eretores da espinha direito e esquerdo, com destaque para o eretor da espinha esquerdo, que apresentou o maior valor entre os músculos avaliados. Em relação às variáveis de frequência, a frequência média e a F-50 apresentaram comportamentos distintos entre os músculos, sugerindo respostas neuromusculares diferentes após o protocolo. Esses achados indicam alteração na atividade eletromiográfica e redução da capacidade de produção de força isométrica após a sessão experimental.

Tabela 3. Análise eletromiográfica basal pós-protocolo

Variáveis	ED	EE	BFD	BFE
RMS	78,5656	134,546	5,072	5,504
Máximo	245,3261	401,3764	20,021	23,995
Mínimo	-370,0584	-607,170	-19,0505	-19,960
Frequência mediana (F-50)	50,781	40,527	426,269	296,875
Frequência média	38,574	37,841	0,4882	46,142

Figura 3. Registro eletromiográfico de superfície obtido no software EMG System® durante a análise do músculo eretor da espinha esquerdo (EE).

Observou-se aumento expressivo do RMS nos eretores da espinha direito e esquerdo, com Δ absoluto de +72,67 e +104,07, correspondendo a $\Delta\%$ de +1231,7% e +341,4%, respectivamente, indicando maior atividade neuromuscular no momento pós-protocolo. Em relação à F-50, o eretor da espinha direito apresentou redução acentuada, com Δ absoluto de -450,68 e $\Delta\%$ de -89,9%, enquanto o eretor da espinha esquerdo demonstrou discreto aumento, com Δ absoluto de +2,93 e $\Delta\%$ de +7,8%. Esses achados indicam respostas distintas entre os lados avaliados, sugerindo maior alteração eletromiográfica no eretor da espinha direito após o protocolo.

Figura 4. Valores de RMS dos músculos eretores da ED e EE nos momentos pré e pós-protocolo experimental, com diferença absoluta.

Figura 5. Valores de frequência mediana (F-50) dos músculos ED e EE nos momentos pré e pós-protocolo, com diferença absoluta.

Figura 6. Análise do espectro de frequência do sinal eletromiográfico no software EMG System®, referente ao músculo eretor da espinha direito (ED).

Observou-se pequeno aumento do RMS no bíceps femoral direito, com Δ absoluto de +0,15 e $\Delta\%$ de +3,0%, enquanto o bíceps femoral esquerdo apresentou redução, com Δ absoluto de -0,40 e $\Delta\%$ de -6,7%. Em relação à F-50, o bíceps femoral direito apresentou redução, com Δ absoluto de -77,64 e $\Delta\%$ de -15,4%, enquanto o bíceps femoral esquerdo demonstrou aumento, com Δ absoluto de +43,46 e $\Delta\%$ de +17,1%. Esses achados indicam respostas eletromiográficas distintas entre os lados avaliados, sugerindo comportamento neuromuscular não homogêneo entre o bíceps femoral direito e esquerdo após o protocolo experimental.

Figura 7. Valores de RMS do músculo bíceps femoral direito e esquerdo nos momentos pré e pós-protocolo, com diferença absoluta.

Figura 8. Valores de frequência mediana (F-50) do músculo bíceps femoral direito e esquerdo nos momentos pré e pós-protocolo, com diferença absoluta.

IV. DISCUSSÃO

Os achados preliminares indicam que a condição sem ingestão de água apresentou maior percentual de desidratação e maior percepção subjetiva de esforço quando comparada à condição com água. Embora o desempenho tenha sido semelhante entre as condições, com valores próximos de movimentos realizados, a maior percepção de esforço na condição sem água sugere que a restrição hídrica pode aumentar o custo interno para manutenção do desempenho durante sessões intensas de CrossFit®. Em estudo com praticantes treinados de CrossFit® [11], verificaram que a perda média de suor não excedeu 1% da massa corporal em homens e mulheres; entretanto, as taxas de sudorese foram consideravelmente maiores nos homens, sugerindo que, mesmo em sessões de curta duração, a modalidade pode impor demanda hídrica relevante.

Embora o percentual de desidratação observado no presente estudo tenha sido inferior a 1%, a maior percepção subjetiva de esforço (PSE) na condição sem água pode indicar aumento do esforço percebido, ainda que tal resposta deva ser interpretada com cautela, perdas próximas ou superiores a 3% da massa corporal, sugerem maior relevância da desidratação sobre a PSE [12].

Em relação à força isométrica, observou-se redução após o protocolo experimental, passando de 180 kgf para 147 kgf, o que correspondeu a uma queda de 18,3%. Esse resultado sugere a ocorrência de fadiga neuromuscular aguda após a sessão,

possivelmente relacionada à elevada demanda metabólica e muscular do WOD. Considerando que o CrossFit® envolve movimentos complexos, esforços repetidos e exercícios com alta exigência técnica. Ao investigarem atletas masculinos de judô altamente treinados, observaram que a desidratação aguda correspondente a 5% da massa corporal reduzindo a força dinâmica e isométrica de membros superiores, além de prejudicar o desempenho específico da modalidade. Esses achados reforçam que a desidratação pode comprometer respostas neuromusculares e de desempenho em esportes intermitentes e de alta intensidade [13]. A hipohidratação está associada à redução da resistência muscular, força e potência anaeróbia [14].

Na análise eletromiográfica, verificou-se aumento expressivo do RMS nos músculos eretores da espinha direito e esquerdo após o protocolo, indicando maior atividade neuromuscular nesses músculos. Esse aumento pode estar relacionado à maior necessidade de recrutamento muscular para estabilização do tronco e manutenção da técnica após a sessão experimental. Por outro lado, a F-50 apresentou comportamento distinto entre os músculos, com redução acentuada no eretor da espinha direito e discreto aumento no eretor da espinha esquerdo. Essa resposta sugere que a fadiga pode não ocorrer de forma homogênea entre os grupos musculares e os lados corporais avaliados. A hipohidratação por restrição hídrica reduziu a força voluntária máxima dos extensores do joelho, embora não tenha modificado de forma consistente outros marcadores neuromusculares, como RMS e força evocada. Além disso, os autores destacaram que os efeitos combinados da hipohidratação e da fadiga podem reduzir de forma importante a capacidade de produção de força [15]. O estado hídrico pode interferir na resposta neuromuscular associada à fadiga [16].

É importante destacar que este estudo possui caráter piloto e foi realizado com apenas um voluntário, o que impede generalizações e análises estatísticas inferenciais. Ainda assim, os resultados contribuem para a compreensão preliminar dos efeitos da condição hídrica sobre respostas fisiológicas, perceptivas e neuromusculares em praticantes de CrossFit®. Além disso, os dados permitem aperfeiçoar o protocolo experimental e reforçam a necessidade de estudos futuros com maior número de participantes, a fim de investigar com mais precisão a relação entre desidratação, fadiga neuromuscular e desempenho em sessões de alta intensidade.

V. CONCLUSÃO

Em síntese, os achados preliminares deste estudo sugerem que a condição sem ingestão de água esteve associada a maior percentual de desidratação e maior percepção subjetiva de esforço, embora o desempenho no WOD tenha se mantido semelhante entre as condições avaliadas. Além disso, observou-se redução da força isométrica após o protocolo experimental e alterações eletromiográficas nas variáveis RMS e F-50, indicando possível resposta de fadiga neuromuscular aguda. Portanto, a hidratação parece representar uma variável relevante para o controle do esforço percebido, da resposta fisiológica e da atividade neuromuscular em sessões intensas de CrossFit®. Contudo, por se tratar de um estudo piloto com um único voluntário, os resultados devem ser interpretados com cautela, sendo necessários estudos com amostras maiores para confirmar esses achados.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

- [1] Claudino JG, Gabbett TJ, Bourgeois F, et al. CrossFit Overview: Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Med Open*. 2018;4(1):11. Published 2018 Feb 26. doi:10.1186/s40798-018-0124-5
- [2] Fernández, J.F., Solana, R.S., Moya, D., Marin, J.M., & Ramón, M.M. (2015). Acute physiological responses during crossfit® workouts. *European Journal of Human Movement*, 35, 114-124.
- [3] SMITH, M. M. et al. Crossfit-based high-intensity power training improves maximal aerobic fitness and body composition. *J Strength Cond Res*, v. 27, n. 11, p. 3159-3172, 2013.
- [4] TIBANA, R. A. et al. Monitoring Training Load, Well-Being, Heart Rate Variability, and Competitive Performance of a Functional-Fitness Female Athlete: A Case Study. *Sports*, v. 7, n. 2, p. 35, 2019.
- [5] Judelson DA, Maresh CM, Farrell MJ, Yamamoto LM, Armstrong LE, Kraemer WJ, Volek JS, Spiering BA, Casa DJ, Anderson JM. Effect of hydration state on strength, power, and resistance exercise performance. *Med Sci Sports Exerc* 39(10):1817-24, 2007.doi:10.1249/mss.0b013e3180de5f22
- [6] Kraft JA, Green JM, Bishop PA, Richardson MT, Neggers YH, Leeper JD. Impact of dehydration on a full body resistance exercise protocol. *Eur J Appl Physiol* 109(2):259-67, 2010.doi:10.1007/s00421-009-1348-3
- [7] Distefano LJ, Casa DJ, Vansumeren MM, Karslo RM, Huggins RA, Demartini JK, Stearns RL, Armstrong LE, Maresh CM. Hypohydration and hyperthermia impair neuromuscular control after exercise. *Med Sci Sports Exerc* 45(6):1166-73, 2013.doi:10.1249/MSS.0b013e3182805b83
- [8] González-Alonso J., Mora-Rodríguez R., Below P. R., Coyle E. F. (1997). Dehydration markedly impairs cardiovascular function in hyperthermic endurance athletes during exercise. *J. Appl. Physiol.* 82 1229–1236. 10.1152/jappl.1997.82.4.1229.
- [9] Casa DJ. Exercise in the heat. I. Fundamentals of thermal physiology, performance implications, and dehydration. *J Athl Train*. 1999;34(3):246-252.
- [10] Minshull C., James L. (2012). Os efeitos da hipohidratação e da fadiga no desempenho da ativação neuromuscular. *Appl. Physiol. Nutr. Metab.* 38 21–26. 10.1139/apnm-2012-0189

[11] Cronin, Christina C.; O'Neal, Eric; Simpson, Jeffrey; Miller, Brandon L.; Green, Matt; Helm Allen, Jean A.; and Boman, Shelby (2016) "Natural Training Hydration Status, Sweat Rates, and Perception of Sweat Losses During Crossfit Training," *International Journal of Exercise Science*: Vol. 9 : Iss. 5, Pages 576 - 586.

[12] Deshayes, Thomas A et al. "Impact of dehydration on perceived exertion during endurance exercise: A systematic review with meta-analysis." *Journal of exercise science and fitness* vol. 20,3 (2022): 224-235. doi:10.1016/j.jesf.2022.03.006

[13] Ceylan B, Kons RL, Detanico D, Šimenko J. Acute Dehydration Impairs Performance and Physiological Responses in Highly Trained Judo Athletes. *Biology (Basel)*. 2022;11(6):872. Published 2022 Jun 6. doi:10.3390/biology11060872

[14] Savoie FA, Kenefick RW, Ely BR, Cheuvront SN, Goulet ED. Effect of Hypohydration on Muscle Endurance, Strength, Anaerobic Power and Capacity and Vertical Jumping Ability: A Meta-Analysis. *Sports Med*. 2015;45(8):1207-1227. doi:10.1007/s40279-015-0349-0

[15] Minshull C, James L. The effects of hypohydration and fatigue on neuromuscular activation performance. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2013;38(1):21-26. doi:10.1139/apnm-2012-0189

[16] Bigard AX, Sanchez H, Claveyrolas G, Martin S, Thimonier B, Arnaud MJ. Effects of dehydration and rehydration on EMG changes during fatiguing contractions. *Med Sci Sports Exerc*. 2001;33(10):1694-1700. doi:10.1097/00005768-200110000-00013